

СИМСИЗ ТАРМОҚЛАРДА МАЪЛУМОТЛАР УЗАТИШНИНГ РЕАЛ ВАҚТИНИ**АНИҚЛАШ****Каримов Ш.С.**

т.ф.б.ф.д. (PhD), доцент,

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Нурафшон филиали,

Бобоёров ШоҳжаҳонМуҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети
талабаси<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644208>

АННОТАЦИЯ: телекоммуникация тармоғи канал сатҳи протоколларининг самарадорлигини белгиловчи маълумот узатиш тезлиги, ушланиб қолиш вақти, узатишда содир бўладиган йўқотишлар, маълумот ҳажмини аниқлаш алгоритми ишлаб чиқилган.

АННОТАЦИЯ: разработан алгоритм определения показателей эффективности протоколов канального уровня телекоммуникационной сети: скорость передачи данных, время задержки, потери при передаче, и объем информации.

ANNOTATION: an algorithm for determining the efficiency indicators of the link layer protocols of a telecommunications network has been developed: data transfer rate, delay time, transmission losses, and the amount of information.

Kalit so'zlar: телекоммуникация, тармоқ, реал вақт, симсиз алоқа.

Ключевые слова: телекоммуникации, сеть, реальное время, беспроводная связь.

Key words: telecommunications, network, real time, wireless communication.

Ҳисоблаш тармоқларида хатоликларни (ЕС - error control) ҳамда ахборотлар оқимини (FC - flow control) бошқаришда канал сатҳида қўлланиладиган протоколларнинг ўрни муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Чунки бу параметрларнинг бажарилиши уларнинг унумдорлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Канал сатҳида қўлланиладиган протоколлар фаолияти унумдорлигини баҳолашда мавжуд усуллар таҳлил қилинди. Маълумотлар узатиш каналларида турли хил ноаниқлик хусусиятига эга ҳалақитлар таъсири мавжуд. Кадрлар форматидаги ҳалақитлар сатҳининг кадрларда хатоликлар

юзга келиши эҳтимоллиги ва кадрни муваффақиятли узатиш учун уринишлар сонига таъсири кўриб чиқилган [1].

Кадр ўлчамларини алоқа каналларидаги ҳалақитларга нисбатан канал сатҳидаги турли протоколлар самарадорлигининг турли усуллардаги таъсирини кўриб чиқишдан маълумки, реал тезлик узатилаётган кадрнинг ахборот майдонининг ўлчамларига боғлиқ [2]. IEEE 802.11ах стандартидаги канал сатҳида қўлланиладиган протоколлар фаолияти тахлили шуни кўрсатадики, ҳар бир протоколда кадрнинг минимал ва максимал ўлчамлари, кадрнинг ахборот қисми ўлчамлари, кадрлар орасидаги вақт интервалларида чекланишларнинг узатиш муҳитига боғлиқлиги ахборот узатишга таъсир этади. Алоқа каналларида маълумотлар узатиш тезлиги кўпдан кўп факторларга боғлиқ бўлади лекин IEEE 802.11ах стандарти конкрет шароитга мос равишда маълумотларни узатишда узатиш параметрларининг мослашувчанлик хусусиятига эгадир, яъни бунда маълумотларни узатиш жараёнида модуляциялаш ва кодлаш ўзгариши мумкин. Булардан бири алоқа каналларининг ҳалақитлар таъсирида кадрларни йўқотилиши эҳтимоллигидир. Шунинг учун WI-FI тармоқларида IEEE 802.11ах маълумот узатишнинг унумдорлигини баҳолаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади [3-5].

Маълумки, иккита станциянинг ўзаро маълумот узатиш самарадорлигини T_S вақт оралиғида N_B бит маълумот сони орқали аниқланади, яъни

$$V_{eff} = N_B / T_S \quad (1)$$

Станция навбатдаги кадрни узатгандан сўнг унинг натижасини, яъни тасдиғини кутади. Агар ижобий ёки салбий тасдиқ келмаса у ҳолда кейинги кадрни узатмайди. Бу ҳолда алоқа сеанси вақти қуйидагича баҳоланади [V]

$$T_S \approx T_S + P_R T_B = T_B (1 + P_C + P_E - P_C P_E), \quad (2)$$

бу ерда T_B - ахборотлар тўплами блокининг узатиш вақти P_R - кадрни қайта узатиш эҳтимоллиги; P_C - кадрни йўқотилиши ёки бузилиши; P_E - хато кадрни қабул қилиш

эҳтимоллиги. Канал сатҳида кадрни узатиш, тасдиққа сўров ва қабулни тасдиғи қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$T_{DATA} = T_{PR} + T_{SIG} + T_{EX} + T_{SYM} \left(\frac{N_{SERV} + N_{TAIL} + 8(H_{MAC} + H_{SNAP} + H_{IP} + H_{TCP} + N_{DATA})}{N_{DBPS}} \right) \quad (3)$$

$$T_{BAR} = T_{PR} + T_{SIG} + T_{EX} + 8T_{SYM} \cdot N_{BAR} / N_{DBPS} \quad (4)$$

$$T_{BA} = T_{PR} + T_{SIG} + T_{EX} + 8T_{SYM} \cdot N_{BA} / N_{DBPS} \quad (5)$$

Бу ерда T_{PR} - кадрни узатишнинг преамбуласи узунлиги, хизмат 15 мкс; T_{PH} - кадр сарлавҳа узунлиги (3 мкс); T_{SIG} - кадрнинг битта майдонни узунлиги; T_{EX} - кадрнинг сигнал кенгайиш узунлиги; T_{SYM} - битта символ узунлиги; N_{SERV} - майдондаги битлар сони; N_{DBPS} - сигналдаги битлар сони; N_{TAIL} - битнинг охири узатилган қисмининг ўлчами; N_{BAR} ва N_{BA} байтдаги кадрлар ўлчами. RTS (Request To Send) юбориш учун сўров ва CTS (Clear To Send) юборилганларни тозалаш кадрлардан ташкил топган пакетни узатиш, SIFS (Short Inter frame spacing) кадрлар орасидаги киска масофа кадрлараро интервал ва кадрни ижобий қабул қилинганлигини тасдиқлаш формуласи:

$$T_{S2} = 2(T_{DIFS} + T_{BO} + T_{RTS} + 3T_{SIFS} + T_{CTS} + nT_{AMPDU} + T_{BA}), \quad (6)$$

Ушбу муносабатлардан фойдаланиб, маълумотларни ижобий қабул қилишда канал сатҳида қўлланиладиган протоколлар фаолияти унумдорлигини кадрларни каналда хато бўлиш эҳтимоллигига боғлиқлиги аниқланди(1-расм).

1-расм. Канал сатҳида қўлланиладиган протоколлар фаолияти унумдорлигини кадрларни каналда хато бўлиш эҳтимоллигига боғлиқлиги

Бу ерда P_C хатоликларни йўқотилиши ёки бузилиши эҳтимоллиги. Бунда каналнинг ўтказиш полосаси 21 МГцгача бўлади. Графикдан кўриниб турибдики, алоқа каналларида станциялар сони ошиши билан канал сатҳида қўлланиладиган протоколлар фаолияти унумдорлиги пасаяди. Маълумотларни узатиш унумдорлигига кадрнинг ўлчами катта таъсир кўрсатганлиги сабабли уни баҳолаш масаласини кўриб чиқамиз.

IEEE 802.11ах стандартида кадрни узатиш вақти қуйидагича аниқланади:

$$T_{DATA} = T_{LEG-PR} + T_{L-SIG} + T_{VHT-SIG-A} + T_{VHT-PR} + T_{VHT-SIG-B} + T_{SYML} \left(\frac{T_{SYML} N_{SYM}}{T_{SYML}} \right), \quad (7)$$

бу ерда

$$T_{LEG-PR} = T_{L-STF} + T_{L-LTF}$$

$$T_{VHT-PR} = T_{VHT-STF} + N_{VHT-LTF} \cdot T_{VHT-LTF}$$

Танланган ҳолат учун ҳисоблаш қийматлари мос равишда:

$$\begin{aligned}
 T_{L-SHF} &= 8\text{мкс}, & T_{L-LTF} &= 8\text{мкс}, & T_{L-SIG} &= 4\text{мкс}, & T_{VHT-SIG-A} &= 8\text{мкс}, \\
 T_{VHT-SIG-B} &= 4\text{мкс}, & T_{VHT-SHF} &= 4\text{мкс}, & T_{VHT-LTF} &= 4\text{мкс}, & T_{SYML} &= 4\text{мкс}, \\
 T_{SYMS} &= 3,6\text{мкс}, & N_{VHT-LTF} &= 1
 \end{aligned}$$

Ҳисоблаш натижаларини соддалаштириш мақсадида, физик сатҳидаги преамбулаларнинг узатишнинг давомийлик вақтини қуйидагича белгилаб оламиз:

$$\begin{aligned}
 T_{PHY-PR} &= T_{LEG-PR} + T_{L-SIG} + \\
 &+ T_{VHT-SIG-A} + T_{VHT-PR} + T_{VHT-SIG-B}
 \end{aligned} \quad (8)$$

$$T_{DATA} = T_{PHY-PR} + T_{SYML} \left(\frac{T_{SYML} N_{SYM}}{T_{SYML}} \right) \quad (9)$$

бу ерда:

$$T_{PHY-PR} = 8 + 8 + 4 + 8 + 4 + 1 \cdot 4 + 4 = 40\text{мкс}$$

Кодлаш учун символларнинг сони мос равишда, қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$N_{SYM} = m_{STBC} \left(\frac{8L_{MSDU} + N_{Service}}{m_{STBC} N_{DBPS}} \right),$$

бу ерда L_{MSDU} - кадрнинг MAC ўлчами, N_{DBPS} - символдаги битлар сони. Бу ҳолатдаги ҳисоблашлар учун қийматлар: $N_{Service} = 15$

(8) ва (9) - формулаларни бирлаштирамиз[2]

$$T_{DATA} = T_{PHY-PR} + T_{SYML} \left(\frac{T_{SYML}}{T_{SYML}} m_{STBC} \left(\frac{8L_{MSDU} + N_{Service}}{m_{STBC} N_{DBPS}} \right) \right) \quad (10)$$

кадрни узатиш давомийлигини кадрнинг ўлчамлари ва символга тўғри келадиган юкламадаги фойдали битларнинг сони билан боғлайди.

$$T_{DATA} = T_{PHY-PR} + T_{SYML} \left(\frac{T_{SYML} \cdot m_{STBC}}{T_{SYML}} \frac{8L_{MSDU} + N_{Service}}{m_{STBC} N_{DBPS-MAX} \left(1 - e^{-\frac{SNR^2}{2a^2}} \right)} \right) \quad (11)$$

11- формула асосида алоқа каналнинг иш фаолиятининг унумдорлиги қиймати максимал қийматнинг K_{opt} учун аналитик ифодани оламиз.

Бунда K_{max} – берилган иш режимида ёки аниқ берилган ёки А-MSDU блоки учун энг катта ўлчамга мос келадиган ёки узатиш давомийлиги чекланган ҳолатларда блокдаги кадрларнинг энг катта миқдори

$$K_{opt} = \arg \max_K (ChUtil(K)), \text{ шартларидаги } K \in N, K \leq K_{MAX}$$

K_{opt} қийматини қуйидагича ҳисобланади:

$$K_{opt} = \arg \left\{ \frac{d(ChUtil(K))}{d(K)} \right\}, \text{ при } K > 0$$

Қуйидагича белгилаб оламиз:

$$T_1 = T_{A-MSDU-Header} + T_{MSDU}$$

$$T_2 = T_{MAC} + T_{SIFS} + T_{ACK} + T_{BO} + T_{DIFS} + T_{PHY-PR} \quad (12)$$

12-формулани K бўйича ҳосиласи:

$$\begin{aligned} \frac{d(ChUtil)}{d(K)} &= \left(\frac{K \cdot 8 \cdot L_{MSDU} \cdot P_{CW}^{N_{CW} \cdot K}}{PHYRate \cdot K \cdot T_1 + PHYRate \cdot T_2} \right) = \\ &= \frac{8 \cdot L_{MSDU} \cdot P_{CW}^{N_{CW} \cdot K}}{PHYRate \cdot (K \cdot T_1 + T_2)^2} (T_2 + N_{CW} \cdot \ln p_{CW} (K^2 \cdot T_1 + K \cdot T_2)) \end{aligned} \quad (13)$$

13-формула 0 га тенглаштириб тенгламани қуйидаги кўринишга келтирамиз:

$$T_2 + N_{CW} \cdot \ln p_{CW} (K^2 \cdot T_1 + K \cdot T_2) = 0 \quad (14)$$

14 – тенглама K га нисбатан қуйидагига тенг:

$$K = -\frac{T_2}{2T_1} - \frac{\sqrt{(T_2 N_{CW} \cdot \ln p_{CW})^2 - 4T_2 T_1 N_{CW} \cdot \ln p_{CW}}}{2T_1 N_{CW} \cdot \ln p_{CW}} T_2 + N_{CW} \cdot \ln p_{CW} (K^2 \cdot T_1 + K \cdot T_2) = 0$$

(15) формула A-MSDU ни берилган қийматларида оптимал кадр миқдори учун аналитик ифодани беради. Мисол тариқасида A-MSDU режими учун қуйидаги қийматларда: #MCS=7, $L_{MSDU}=750$ байт MSDU кадрлар ўлчамининг оптимал миқдори аниқланди.

Адабиётлар:

[1]. Сиддиков И.Х., Каримов Ш.С., Игамбердиев Ж.Х., Мамасодиқова Н.Ю. Логико - графическая модель технологических состояний // IX международной научно технической конференции: «достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса» оборудований предприятий, Навои 12-14 июня, 2017 г. – ст.473

[2]. Сиддиков И.Х., Каримов Ш.С., Хушназарова Д.Р. Децентрализованное управление взаимосвязанных динамических объектов в условиях информационных неопределенностей // Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари илмий-амалий ва ахборот-тахлилий журнали, № 1(3)/2018, -С.85-88

[3]. Шуваева А.М., Яковлев А.В. [Моделирование протокола SSL на основе сети Петри](#) // В сборнике: [Перспективные информационные технологии \(ПИТ 2014\)](#) труды Международной научно-технической конференции. 2014. С. 251-255.

[4]. Abdukadirov A.A., Nigmatov Z.Z., Karimov Sh.S., Umrzakova D.M. Formalization of the problem of distribution of processing of information flows in information-telecommunications of the network // Tenth World Conference “Intelligent Systems for Industrial Automation”, WCIS-2018, 25-26 October 2018, Tashkent, Uzbekistan. -pp.283-286

[5]. Atajonov M.O., Karimov Sh.S. Adaptive control nonlinear system with inaccurate data on the relative degree in complete parametric uncertainty // “International journal of advanced research in science engineering and technology”. India, Vol.3, Issue 9, September 2016, ISSN 2350-0328, -p 2702-2706